

Le nouveau management public : Levier de performance des établissements publics

New public management: Performance lever for public establishments

Auteur 1 : Abbes BENTAJA

Auteur 2 : Hicham ASSALIH

Mr. Abbes BENTAJA, (Doctorant)

Laboratoire d'Etudes en Sciences Economiques et politiques publiques
Faculté d'Economie et de Gestion- Université Ibn Tofail de Kenitra, Maroc
abbes.bentaja3@gmail.com

Mr. Hicham ASSALIH, (Enseignant-Chercheur)

Laboratoire d'Etudes en Sciences Economiques et politiques publiques
Faculté d'Economie et de Gestion- Université Ibn Tofail de Kenitra, Maroc

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : BENTAJA .A & ASSALIH .H (2022) « Le nouveau management public : Levier de performance des établissements publics », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 11 » pp: 537-552.

Date de soumission : Mars 2022

Date de publication : Avril 2022

DOI : 10.5281/zenodo.6597449

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé :

Souvent on aperçoit les organisations publiques comme entités inefficaces, inefficaces et moins rentables, la principale raison de ce constat négatif est dû aux différents dysfonctionnements subit depuis des années, vue leur nature organisationnelles et leurs finalités spécifiques (Charreaux, 2006)¹. Ainsi, l'objectif affiché par les décideurs et les politiciens est de trouver les pistes permettant d'améliorer la performance qui reste un défi majeur afin d'aboutir au développement souhaité. Au cours des dernières années, et dans le but d'améliorer la gouvernance et la performance, de nombreux pays de l'OCDE se sont engagés dans un processus de modernisation de leur gestion publique. De plus, plusieurs pays optent pour une accélération de la privatisation, ce qui remis en cause le rôle même de l'Etat, sachant que les entreprises privées sont plus performantes surtout dans les secteurs stratégiques. C'est dans cette perspective de rendre les organismes publics efficaces et efficaces, que l'Etat marocain cherche à mettre en place depuis des années des politiques destinées à améliorer le management et la performance des organismes publics. Cet article donne une vision d'ensemble sur l'évolution de l'approche de la nouvelle gestion publique, de la combinaison des facteurs de changement et des potentiels et défis de sa mise en œuvre. Il s'agit de mettre l'accent sur le lien présent entre les réformes notables et la performance du secteur public.

Ce travail vise à éclaircir les domaines ou la pratique du nouveau management public qui constitue des pistes à suivre pour le développement des performances.

Le but étant de fournir une réflexion théorique sur la nouvelle gestion publique, constituant ainsi un cadre de référence approprié pour l'instauration d'une politique claire, réaliste et réalisable en matière de management de l'organisation publique.

Mots clés : Nouveau Management Public, performance, réforme administrative.

1 : Gérard Charreaux. January 2006. Gouvernance des entreprises : nouvelles perspectives

Abstract:

Public organizations are often seen as inefficient, ineffective and less profitable entities, the main reason for this negative observation is due to the various dysfunctions they have been experiencing for years, given their organizational nature and their specific purposes (Charreaux, 2006). The objective of decision makers and politicians is to find ways to improve performance, which remains a major challenge in order to achieve the desired development. In recent years, and with the aim of improving governance and performance, many OECD countries have embarked on a process of modernizing their public management. In addition, several countries are opting for an acceleration of privatization, which calls into question the role of the State, knowing that private companies are more efficient especially in strategic sectors. It is in this perspective of making public organizations effective and efficient, that the Moroccan State has been trying to put in place for years policies aimed at improving the management and performance of public organizations. This article provides an overview of the evolution of the New Public Management approach, the combination of multiple factors of change, the potentials and challenges of its implementation. The focus is on the link between significant reforms and public sector performance.

This work aims to clarify the areas, the limits and the practice of the new public management which constitutes leads to follow for the development of the public performances.

The purpose is to provide a theoretical reflection on the new public management, and so constituting an appropriate frame of reference for the establishment of a clear, realistic and achievable policy in terms of management of the public organization.

Keywords: New Public Management, performance, administrative reform.

1- Introduction :

Souvent qualifiés de non performants, les établissements publics au Maroc souffrent d'énormes dysfonctionnements et des déficiences, vue la manière dont ils sont organisés, gérés voir même la façon dont les finalités sont programmées, ce qui fait que cela reste un défi majeur pour les décideurs et les parties prenantes au sein même de ces organisations. Dans ce sens, et au cours de ces dernières années, l'Etat a fourni plus d'efforts dont l'objectif principal est d'améliorer la gouvernance et la performance, du fait qu'il est engagé dans un processus de modernisation de la gestion publique. De plus, plusieurs pays, depuis beaucoup d'années, optent pour un désengagement progressif de certains domaines et secteurs par la mise en place des programmes de privatisation. Ce qui remis en cause le rôle même de l'Etat, entant qu'acteur économique de premier plan.

Théoriquement, une simple vue d'ensemble sur le dual du secteur privé-public, permet de faire le constat, que les entreprises des secteurs privés sont plus efficaces et compétitives, grâce au modèle de gestion adopté qui se base sur le contrôle et l'incitation ce qui veut dire le résultat, alors que les entreprises publiques souffrent d'une faible gouvernance et d'insuffisance de productivité, cela implique que ces derniers doivent s'adapter à l'évolution et à l'environnement pour persister, ou plus profondément, pour ne pas peser lourd sur le budget général de l'Etat comme il a dit Karp (2005, p. 88)² elles doivent « accepter qu'elles doivent faire face à la réalité du changement pour réussir ». L'intérêt accordé aux établissements publics par l'Etat soit au niveau de l'accompagnement à l'évolution de l'environnement, soit au niveau de l'amélioration de la performance est croissant.

Dans les économies émergentes, la nouvelle gestion publique est très connue par les institutions financières internationales, y compris la banque mondiale et le fonds monétaire internationale (FMI) comme une piste ou un atelier de travail plus poussé, qui met l'accent sur la bonne gouvernance et la transparence, et même l'instauration d'un modèle de gestion administrative des nouvelles attentes sociales en accroissement avec l'avènement de nouvelle technologie de l'information.

Pratiquement, ces deux dernières décennies, il y a une tendance d'introduire les théories appliquées au niveau de la gestion du secteur privé au secteur public, malgré que ce type de changement, d'évolution et de pratique, soit disant du management contemporain au lieu du management Wébérien bureaucratique, reste inconnu ou entravé par la culture de

² : Souad Bartiche- Le Nouveau Management Public : outil de performance des organisations publiques- Volume 2, Issue 6-1 (2021), pp.227-246.

résistante. L'hypothèse phare de cette pratique commerciale était à la fois l'amélioration de l'efficacité et l'efficience des organisations publiques.

Partant du même objectif qui se base sur l'amélioration de la performance au niveau du secteur public, la plupart des pays de l'OCDE ont pris l'initiative de s'engager dans le processus de modernisation et valorisation de la gestion publique, en prenant en compte la demande sociétale très élevée, suivant une logique du new public management au détriment du paradigme bureaucratique ou Wébérien, de ce fait, ce dernier est devenu un modèle international pour la réforme de l'administration publique.

En effet, l'intelligence managerielle au niveau de la gestion des affaires publiques, a visé une sorte de transformation structurelle sur plusieurs plans, allant d'organisationnel, jusque l'éthique, en passant par le manageriel et le numérique, pour une refonte totale du fonctionnement de l'administration et une remise en question du rôle de l'Etat, en se basant sur les principes du new public management combinant flexibilité, réactivité et mutabilité. Le Maroc quant à-il, a lancé plusieurs chantiers de réformes pour moderniser la gestion publique, et appliquer les pratiques de la bonne gouvernance pour s'aligner aux pratiques et normes internationales.

Le but ultime est d'atteindre la performance organisationnelle et financière, à travers l'efficacité économique, rendre l'administration au service des citoyens-usagers et la responsabilité sociétale des administrations visant l'intérêt général.

Notre travail qui porte sur « le nouveau management public : levier de la performance des établissements publics ? » vise à cerner l'étendue du new public management en tant qu'une nouvelle théorie, qui se base sur des principes et piliers qui vont participer au changement du paradigme, en mettant l'accent sur le développement de la performance des établissements publics, également, c'est de répondre à la question principale de notre recherche : Quel apport du New public management à la performance et l'efficacité des organisations publiques ? et ceci dont l'objectif ultime est de repenser la gestion des établissements publics afin de les rendre rentables.

Pour cela, et suivant l'enchaînement de l'évolution et pratique du new public management, nous tentons d'analyser notre article selon la structure suivante, au niveau de la première partie, le parallélisme public-privé du NPM pour faire sortir les éléments adaptables à toute forme d'établissement. En deuxième partie, nous décrivons l'évolution des réformes adoptées allant de la gestion bureaucratique wébérienne au NPM. Et en troisième partie ; l'appréciation de la performance des organisations publiques marocaines.

2- Méthodologie de recherche adoptée :

Concernant la méthodologie de recherche, et d'une manière générale, il y a deux grands modèles en matière de recherche coexistent :

Le premier est le modèle dominant nord-américain caractérisé par des démarches quantitatives déductives, mettant un fort accent sur des méthodes structurées et se limitant à un objet de recherche volontairement restreint à des fins de confronter la théorie aux faits.

Le second est le modèle européen, plus qualitatif, inductif, souvent qualifié d'approximatif, où l'accent sur la méthode n'est qu'accessoire et où il n'y a pas d'effort véritable d'accumulation. L'objectif est là d'expliquer un problème dans son contexte, de manière globale, dans sa dynamique.

En outre, tout travail de recherche repose sur une certaine vision du monde, utilise une méthodologie, propose des résultats visant à prédire, prescrire, comprendre, construire ou expliquer.

De ce fait, trois grands paradigmes épistémologiques sont identifiés en science de l'organisation :

Le premier est le paradigme positiviste qui vise à expliquer la réalité. Le deuxième est le paradigme interprétativiste qui consiste à comprendre la réalité et le troisième c'est le paradigme constructiviste a comme objectif de construire la réalité.

De ce qui précède en tant que démarche et paradigme de recherche en sciences de gestion, on a opté dans ce travail sur le choix de la méthode se basant sur le paradigme positiviste dans l'objectif d'expliquer la réalité à travers l'observation et à partir des théories déjà existantes suivant une démarche quantitative déductive, puisque notre article reste théorique et qui vise à confronter les théories aux faits.

3- Parallélisme du management public-privé :

Partant de la définition du management public annoncé par Annie BARTOLLI³ affirmant que « le management public est l'ensemble des processus de finalisation, d'organisation, d'animation et de contrôle des organisations publiques, visant à développer leur performance générale et à piloter leur évolution dans le respect de leur vocation », et partant de la définition du management annoncé par Alain Thiétart⁴ en 1999 comme étant « une

³ : Annie. BARTOLLI., Dunod, (2015). Management dans les organisations publiques.

⁴ : Alain Thietart et al., Dunod, (2014). Méthodes de recherche en management.

action, un art ou une manière de conduire une organisation, de la diriger, de planifier son développement, de la contrôler, pouvant être appliqués à une entreprise publique, ainsi qu'à une entreprise privée ». La gestion que ce soit publique ou privée joue un rôle primordial pour le bien être à tous les niveaux (Economique, social et politique) et le résultat de la gestion est considérable, mais ceci implique la coordination entre l'effort humain et matériel, car l'objectif d'une organisation est atteint par l'utilisation des ressources avec efficacité et efficience.

Dans ce sens, la notion de management public, qui a fait l'objet de plusieurs recherches et analyses s'avère quelle confronte deux aspects différents, le secteur public et le secteur privé, soit disant la théorie libérale et sociale, de ce fait un rapprochement s'impose pour décortiquer deux idéologies opposées afin d'expliquer les fondements, les finalités et les enjeux du management public.

L'avènement du management public est la résultante de l'insuffisance ou le manque de la gestion optimale des ressources de l'Etat. Dans les politiques de modernisation, la gestion publique constitue une base de la performance du fait qu'elle permette au gouvernement d'exprimer la volonté des citoyens-usagers. Comme l'a fait valoir l'ancien Premier ministre australien Hawke : « Notre bien-être économique, politique et social dépend du secteur public et de ses pratiques de gestion. Ainsi, le secteur public à travers sa direction et ses employés touche toute notre vie de manière directe et indirecte. ».

La naissance de la gestion publique ce n'était pas au hasard, il a été précédé par de multiples critiques proposant d'autres alternatives dont gérer les organisations publiques sans négliger de faire une distinction entre le secteur public et privé. Ces dernières années, la vision des citoyens vis-à-vis la qualité des services de leurs administrations, et l'analyse académique de la part des chercheurs, ont remis en question le rôle de l'Etat, et pose, soit disant la question d'efficacité des principes manageriels des deux secteur, en effet, pour faire sortir les organisations publiques de la stagnation dans la gestion de ces affaires, certains défend pour l'applicabilité du new public management et ces principes en tant que tels, dans ce sens, la raison est simple, c'est tout simplement, d'avoir des services de qualité, mais pour moi en tant que chercheur, la raison est plus large que ça, c'est la qualité des services rendus en plus de la réalisation d'un résultat.

Théoriquement, en traitant le parallélisme public-privé, on trouve au niveau de ce dernier, que l'actionnaire est satisfait, les services sont bons, les produits sont de qualités, et cela, même, avec le type de management classique très critiqué par des théoriciens qui optent

pour le management contemporain, qui vise à inversé la séquence, c'est-à-dire au lieu d'avoir comme seul et ultime objectif de satisfaire l'actionnaire, l'organisation est dans l'obligation de satisfaire en premier temps l'employé. En effet, si ce dernier est satisfait, il sera productif et impliqué, ce qui va avoir des conséquences directes sur les prestations proposées et fera bien son travail, et donc les résultats seront bon.

En revanche, c'est vrai que les entreprises publiques et privées sont régies par deux logiques différentes, les dernières sont pilotées par la loi du marché, l'autre, constituent un instrument de mise en œuvre des politiques publiques, mais avec l'internationalisation et la technologie de l'information et de la communication, les deux se placent dans des situations similaires avec une grande importance accordée par les gouvernements, qui tentent de rapprocher les deux modèles dans le cadre d'une bonne gouvernance de la réforme des administrations publiques, malgré chacun des deux notions présentent des arguments de base disant que la gestion publique et privé est fondamentalement différente, du fait que l'intérêt public diffère des intérêts privés, les agents publics exerçant le pouvoir souverain de l'Etat et qui sont responsables envers les valeurs de la démocratie et non plus envers un groupe d'intérêt particulier, voire même la constitution exige un traitement égal des citoyens et exclut toute sorte de discrimination ou sélectivité qui est la base de maintien de la rentabilité.

4- Evolution de la réforme : du management classique (Bureaucratique) au management contemporain

4.1. Modèle bureaucratique wébérien :

Max weber au 19ème siècle qui est le père fondateur du management classique était très intéressé à la structure de l'Etat, via le développement d'un modèle de bureaucratie classique relative à ce qui organisationnel, pour lui, il est nécessaire d'avoir une base rationnelle pour l'organisation et la gestion des grandes entreprises qu'elles soient publiques ou privées, c'est de poser la question autrement, comment une grande organisation pourrait fonctionner efficacement ? Weber a une conception disant que la bureaucratie, c'est-à-dire la gestion par poste ou par fonction, plutôt que par personne répond aux besoins de la société. Selon lui, ce type d'organisation est plus idéal, pas plus souhaitable. Weber⁵ (en 1978) a défini la bureaucratie « comme étant une organisation serait parfaitement rationnelle qui offrirait une efficacité maximale en termes de fonctionnement ».

⁵ : Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley, CA: University of California Press.

Selon Weber il y a trois types d'activités légitimes, la première activité traditionnelle est fondée sur la croyance, la deuxième activité charismatique est fondée sur des traits exceptionnels, tandis que la troisième activité rationnelle-légale est fondée sur les lois écrites rationnellement étayées.

Weber voit les fonctions administratives comme l'exercice d'un contrôle sur la base des compétences et connaissances avec la bureaucratie comme principales caractéristiques sont la division du travail, l'autorité et la responsabilité.

Dans ce type d'organisation wébérienne, ces membres étaient sélectionnés sur la base des compétences acquises par le biais de formations et d'examens formels, les fonctionnaires quelques soient, agent ou responsable étaient nommés et non élus.

L'ensemble des approches bureaucratiques, ainsi citées ont des caractéristiques comme la précision, la rapidité et la stabilité, ce qui fait que, l'avènement de l'imagerie mécanique a remis en cause l'aspect humain du fait que, les tâches qui nécessitent l'intervention humaine sont souvent complexes, difficiles et prend du temps, ce qui montre ces limites.

De ces propos, et vers les années 40, plusieurs théoriciens comme Merton (1940), Mrach et Simon (1958)⁶ ont soulignés leurs limites et conséquences sur l'organisation, et ont convenu qu'il est difficile pour la forme organisationnelle wébérienne de s'adapter à l'environnement changeant, ce qui implique une bureaucratie aveugle.

En revanche, les organisations les plus performantes sont celles où les cadres supérieurs reconnaissent la nécessité de gérer les nouvelles exigences de l'organisation, sans pour autant donner plus d'effort à la recherche de l'idéalité, ce qui nous amène à aborder la place prépondérante du leadership dans cette option qui aura le rôle de pivot, au commandement et au contrôle à travers sa vision d'encouragement et de soutien des membres de l'organisation.

En effet, de nombreux théoriciens en la matière ont jugé que, le module bureaucratique wébérien est coûteux, lent et peu réactif dans un contexte avec des changements rapides via la nouvelle technologie, donc, il y a lieu de repenser à de nouvelles pratiques.

4.2 : Le pont de l'administration publique classique au new public management

Un secteur public contre-productif, contre performant, marqué par la bureaucratie, l'inefficacité du contrôle interne, aussi que le gaspillage des ressources de l'Etat, nécessite

⁶ : Merton (1940), Mrach et Simon (1958) Fondements conceptuels de la théorie de l'organisation.

un changement tôt ou tard, la réponse est de laisser la main libre aux principes de la nouvelle gestion publique qui est le pont entre la gestion classique soit disant traditionnelle et le new public management.

Selon (Pollit et Bouckaert, 2004)⁷ et (Streeck et Thelen ,2005)⁸, « les organisations publiques semblent évoluer à un rythme de plus en plus rapide dans le monde entier, les changements ont concerné des réformes organisationnelles et ont affecté l'appareil politico-administratif ».

4.2.1 : Conception théorique du new public management :

La nouvelle gestion publique est l'ensemble des principes modernes visant à rendre les organisations publiques plus efficaces, elle était influencé par les théories de l'organisation et par la nouvelle économie institutionnelle, et qui trouve son fondement dans les théories de l'agence , des droits de propriété , des coûts de transaction et des choix public, et dans la base, c'est de prendre les principes du secteur privé pour les appliquer au secteur public en considèrent le citoyen comme un client , bref , c'est de promouvoir l'efficacité dans la prestation des services publics.

- **Théorie de l'agence :** Définit par (Jensen et Meckling (1976)⁹ comme « un contrat par lequel une ou plusieurs personnes engage une autre personne pour exécuter en son nom une tâche qui implique une délégation de pouvoir de décision de l'agent ».

La relation d'agence se déroule entre trois acteurs, citoyens, gouvernement et dirigeants au lieu de l'actionnaire et dirigeant dans le secteur privé. L'objectif principal de cette théorie est de définir d'un côté les mécanismes de contrôle et d'incitation, d'autre coté, la minimisation des coûts d'agence ce qui rend la gestion des organisations publiques plus efficiente, ce qui veut dire que, les entreprises sont plus performantes vue le coût d'agence réduit en se basant sur un système de contrôle jugé pertinent.

- **Théorie des droits de propriété :** Cette théorie explique comment la forme de la propriété influence l'efficacité organisationnelle, de ce fait, (Furubotn et Pijorich, 1972)¹⁰,

⁷ : (Pollit et Bouckaert, 2004). Christopher Pollitt et Geert Bouckaert : *public management reform, a comparative analysis*.

⁸ : Streeck et Thelen ,2005. Introduction : institutional change in advanced political economies.

⁹ : Jensen et Meckling, (1976). La théorie de l'agence ou dilemme de l'agence.

¹⁰ : Furubotn et Pijorich, 1972). Property Rights and Economic Theory: A Survey of Recent Literature.

voient que « l'efficacité d'une entreprise sera de plus en plus grande selon le type de propriété qui la caractérise », dans ce sens, les droits des citoyens sont fortement réduits, du fait que, les citoyens ne peuvent pas vendre ces actifs soit disant virtuels.

Pour plusieurs praticiens, la structure de propriété privée garde sa supériorité par rapport à la forme publique pour deux raisons, d'une part, l'affaiblissement des droits de propriété, d'autre par l'absence du risque de faillite.

- **Théorie des coûts de transaction :** Est l'un des instruments permettant de réduire le coût de transactions, comme celui de la construction des autoroutes, qui sont en cas de sous-traitance ou partenariat public-privé seraient moins coûteux. Selon (Coase, 1988)¹¹, si le gouvernement réduit son implication économique, il y a probabilité d'économie d'efficacité.
- **Théorie des choix publics :** Commencé dans les années 1972, et considéré comme les plus contributives aux idées libérales, il suppose que l'inefficacité des organisations publiques est due aux groupes d'intérêts et au jeu politique, du fait que, les dirigeants prennent des décisions en leur faveur.

La finalité de cette théorie est de réduire la taille de l'Etat afin de laisser le secteur public contrôler l'économie, la raison est que le secteur public est devenu obsolète et n'offre pas de flexibilité et choix aux consommateurs.

4.2.2 : Introduction du new public management :

Le new public management public est l'ensemble de techniques et outils et non une idéologie ou un mouvement, des coûts peuvent être appliqués ou pas, selon le degré de développement des pays et leurs problèmes spécifiques. Apparue sous plusieurs terminologies comme la réforme publique, la nouvelle gouvernance publique, le nouveau management public mais dans l'objectif est la réforme de l'administration publique.

En effet, ce nouveau modèle de gestion, a été adopté par plusieurs pays comme la Grande-Bretagne dans les années 90, dans la finalité est de répondre aux besoins de la demande sociale en termes d'efficacité et d'efficience, ainsi qu'aux exigences des situations budgétaires délicates. En plus de ce qui précède, l'applicabilité du NMP est devenue une réponse optimale pour éviter le gaspillage et le dysfonctionnement, et pour ce faire, le

¹¹ : R. H. Coase, 1988. The Nature of the Firm: Origin.

secteur public est invité à instaurer les pratiques managerielles et les principes de la gouvernance du secteur privé.

Selon Rubakula (2014 :85)¹², le fondement de base du nouveau courant de gestion publique repose sur le marché économique comme modèle de relations politiques et administratives. L'accent est mis ici sur l'autonomie de gestion, les principes commerciaux, la concurrence sur le marché et sur les normes de performance. Le NMP est lié à la notion de réingénierie du secteur public ou de réinvention du gouvernement (Molokwane, 2019)¹³.

S'inscrivant dans cette nouvelle dynamique et partant de l'idée de l'efficacité de gestion des entreprises privées, les gouvernements ont adopté plusieurs réformes dans le but d'améliorer la performance de ces organisations. Ces pratiques ont concerné principalement l'instauration de nouveaux mécanismes de contrôle, la mise en place des comités d'audit, l'amélioration du fonctionnement des Conseils d'Administration. En plus de l'autonomie de gestion, la privatisation et la déconcentration qui ont été les mots d'ordre des principales réformes des entreprises publiques (Wettenhall et Thynne, 2002)¹⁴ qui conduiraient à de meilleures performances. Mais cela reste insuffisant si on n'applique pas les principes communs pour la performance des établissements publics et qui sont le managérialisme, responsabilisation et contractualisation.

En bref, le nouveau management public est focalisé sur l'introduction des instruments de maîtrise de dépenses et des résultats, il reflète une logique d'évaluation continue, d'incitation et de compétitivité en matière de gestion publique.

5- Réforme et performance des organisations publiques au Maroc :

5.1. Performance des organisations publiques.

La performance existe au cœur de toute tentative d'évaluation de degré d'avancement, même si, sa définition en tant que concept toujours sur le radar des financiers reste complexe et multidimensionnel, englobe le financier, l'économique, l'organisationnel et le sociale, et lié la performance à l'efficacité, l'efficience, la productivité et la création de valeur.

¹² : Gelas Rubakula. 2014, The new public management and its challenges in Africa.

¹³ : Thekiso Molokwane Ph.D. 2019 New Public Management in Botswana Contemporary Issues and Lessons.

¹⁴ : Wettenhall, Roger ; Thynne, Ian, 2002. Public enterprise and privatization in a new century : evolving patterns of governance and public management.

En effet, la performance en tant que telle, est le moteur de la prise de décision de valorisation et modernisation des organisations publiques, en outre, c'est le résultat d'un programme de modernisation réussi, cela nous amène à dire que, les principes du new public management renvoient à la recherche d'une performance accrue, autrement, cette approche permet de changer l'orientation, en passant des intrants (apport financier) vers les extrants (résultats). Définir le concept de la performance, s'avère très difficile voire même très délicat, puisqu'il recouvre plusieurs réalités, partant du système administratif basé sur la performance des employés composants la structure vers le développement des outils de gestion stratégique. L'OCDE définit la performance dans le cadre des nouvelles réformes de la nouvelle gestion publique, généralement, nous devons partir du contrôle préalable au contrôle postérieur fondé sur le résultat.

Selon les principes du new public management, la gestion de la performance doit être basée sur une stratégie et une mission légale, en donnant plus d'autonomie opérationnelle à la direction, de ce fait, la performance du secteur public est associée au renforcement des valeurs étatiques, via l'amélioration de ses relations avec les citoyens-usagers par l'amélioration des services rendus, selon des théoriciens en la matière, les citoyens se positionnent au cœur de la mission de l'Etat.

Le nouveau management public repose sur trois modèles d'objectifs différents selon Emery et Giaque 2008 :

- Modèle d'efficience : rapprochant le secteur public et le secteur privé pour des buts d'efficience.
- Modèle downsizing, l'objectif est la flexibilité de la gestion des services publics, ce qui mènera à une décentralisation du processus de prise de décision.
- Modèle d'excellence : basé sur la transformation des processus organisationnels pour instaurer des comportements et des manières de conduite dont l'objectif est l'amélioration.

L'organisation publique et son niveau de la performance peuvent être évalués par plusieurs manières, l'objectif étant de vérifier la légitimité des actions et décisions en rapport avec l'applicabilité de la loi, le respect des engagements comptables et financiers.

Pour ce point, l'enjeu majeur est de contrôler la capacité de l'organe de contrôle à assurer sa mission de veille sur l'efficience et l'efficacité.

5.2. L'expérience du Maroc relative à la réforme administrative :

Depuis les années 80, les interventions pour réformer l'administration publique ont commencé, avec un désengagement progressif de l'Etat à travers le transfert des entreprises publiques au privées, et visant à normaliser le secteur public, renforcer les moyens de communications au niveau des administrations et améliorer la relation avec l'environnement. Dans les années 2000, le Maroc a connu toute une transformation importante vers un processus de libéralisme sectoriel, s'inscrit par l'instauration d'un plan de développement économique et sociale adopté du 2000 au 2004. En parallèle, les autorités ont lancé un programme de soutien de l'administration publique nommé PARAP met à l'exécution à partir 2003, ce dernier est basé sur des séries de mesures ou principalement des objectifs principaux : le renforcement de la gestion des finances publiques ; le renforcement de l'efficacité de la gestion des ressources humaines ; la maîtrise de la masse salariale dans la fonction publique et la simplification des procédures et introduction de l'administration électronique, en plus de l'instauration de la loi 69-00 relative au contrôle financier des établissements et entreprises publiques afin d'avoir une corrélation entre responsabilité et reddition des comptes.

En revanche et comme il est cité parmi les principes du nouveau management public, le contrôle de gestion se voit comme une nouvelle démarche entrepris par le Maroc en accordant un intérêt particulier au volet financier et budgétaire, Cette action est déclinée dans une démarche de la performance définit comme « un dispositif de pilotage des administrations ayant pour objectif d'améliorer l'efficacité de la dépense publique, en orientant la gestion vers l'atteinte des résultats prédéfinis, en matière d'efficacité socio-économique, de qualité de service, d'efficience, dans le cadre des moyens prédéterminés. De ce fait, l'Etat a passé d'un contrôle légal à une sorte d'évaluation de satisfaction, ce qui est presque le rôle de contrôle de gestion qui sert à mesurer le degré de conformité des activités par rapport à ce qui est prévu, vient s'ajoute la loi organique relative aux lois de finances dans l'objectif, est d'améliorer la performance à travers l'efficacité, la cohérence des politiques publiques afin de garantir un service public de qualité avec moindre coût. Cette réforme organisationnelle, managerielle se trouve consigner dans le cadre de nouveau plan national de réforme administrative 2018-2021 focalisé sur la modernisation et met le citoyen au centre des préoccupations de la fonction publique.

6. Conclusion :

La nouvelle réforme de l'administration publique adoptée par le Maroc constitue une base solide , ou une approche managerielle très avancée, et qui est axée sur les résultats par le fait de chercher l'efficacité, l'efficience et la qualité services, dans l'objectif est d'améliorer la qualité des services publics, à réduire les dépenses de l'Etat et à améliorer également l'efficacité des politiques publiques, de ce fait, le NPM est apparait comme pilier de la réforme et il, est imprégné dans la structure et le fonctionnement de la fonction publique, aujourd'hui plusieurs pays fournissent des services publics c'est pas à travers l'administration centrale mais par des agences spécialisées ce qui veut dire qu'il y a une décentralisation de l'affaire publique via cette nouvelle théorie..

Pour l'appliquer hautement et sans revenir en arrière, le NPM s'avère intéressant pour moderniser la chose publique et pour mener à bien ta contribution à l'amélioration de l'Etat tous ensemble, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des critiques apportées à ce nouveau paradigme administratif. Parmi les critiques ou les contraintes soit disant, il y a la volonté politique pour rendre une administration publique plus performante, aussi, il y a des limites en termes d'utilisation des outils ou techniques du secteur privé au public, également la résistance de la structure organisationnelle, même si le NPM donne une marge de transparence très élevé, de ce fait, la nouveau management public a été identifié comme un véritable déterminant de la performance des organisations publiques, et en fin une simple question, comment peut-on faire sortir les organisations publiques de l'état de la stagnation vers la réalisation d'un résultat propre sans attendre la notification de la subvention en fin d'année?

Bibliographie :

- Annie. BARTOLI., Dunod, (2015). Management dans les organisations publiques.
- Alain Thietart et al., Dunod, (2014). Méthodes de recherche en management.
- Christopher Pollitt et Geert Bouckaert., Oxford university press, Oxford 2000. Public management reform, a comparative analysis.
- Souad Bartiche et El Houssaine Erraoui., Le Nouveau Management Public : outil de performance des organisations publiques. Volume 2, Issue 6-1 (2021), pp.227-246.IJAFAME.
- Gérard Charreaux., January 2006. Gouvernance des entreprises : nouvelles perspectives.
- Streeck et Thelen ,2005. Introduction: institutional change in advanced political economies.
- Fikri M. (2005). La bonne gouvernance administrative au Maroc : mission possible ». Les éditions « espaces art et culture.
- ICPC, Bonne gouvernance entre la situation actuelle et les dispositions de la nouvelle constitution.
- Jensen et Meckling,. 1976. La théorie de l'agence ou dilemme de l'agence.
- Olivier Hassid. 2^{ème} Edition. La gestion des risques.
- Pollit et Bouckaert, 2004., Christopher Pollitt et Geert Bouckaert : public management reform, a comparative analysis.
- Kurt F. REDING. Édition (2015). Manuel d'audit interne : Améliorer l'efficacité de la gouvernance, du contrôle interne et du management des risques.
- B. Pigé, (2017). Gouvernance Contrôle et Audit des Organisations, Economica.
- Brice GAILLARD. (2016). La performance de l'action publique territoriale : Étude sur l'appropriation des démarches de performance au niveau local Thèse de doctorat Université de bordeaux.
- Weber, M. (1978). Economy and Society : An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley, CA: University of California Press.
- M. Guenoun, (2010). Le management de la performance publique locale : Etude de l'utilisation des outils de gestion dans deux organisations intercommunales, thèse pour l'obtention du doctorat, l'université Paul Cezanne.
- Rapport de la Direction générale de la coopération au développement. (Avril 2006) appui à la décentralisation et gouvernance locale.

Furubotn et Pijorich, 1972. Property Rights and Economic Theory: A Survey of Recent Literature.

Françoise PLATET – PIERROT (2009). L'information financière à la lumière d'un changement de cadre conceptuel comptable ;

Anne Amar, Ludovic Berthier, Le Nouveau Management Public : Avantages et Limites The New Public Management : Advantages and Limits.

Raphaël Audria. New Public Management et Transparence : essai de déconstruction d'un mythe actuel.

AMRAE Association. Risk management et stratégie.

Gelas Rubakula, 2014. The new public management and its challenges in Africa.

Denis, Molho. Édition d'organisation (2009). Dominique Fernandez-Poisson, Tableaux de bord, outils de performance.

R. H. Coase, 1988. The Nature of the Firm: Origin.

MRAFP. Plan national de la réforme de l'administration publique au Maroc 2018-2021.

Thekiso Molokwane Ph.D.2019 New Public Management in Botswana Contemporary Issues and Lessons.